

Die frühneuzeitlichen Denare Nervas mit PAX AVGVSTI¹

In memoriam T. V. Buttrey
(1929–2018)

Unter der Nummer 32 führen Harold Mattingly und Edward Sydenham in Band zwei von *The Roman Imperial Coinage* für Kaiser Nerva (96–98) einen Denartyp mit einer zweifigurigen Szene auf der Rückseite und der Legende PAX AVGVSTI.² In ihrem Handbuch wird unter allen Aurei und Denaren Nervas nur dieser Typ – sowie die bekannt seltenen Diana-Denare³ – als „R(are)“ eingestuft: sämtliche anderen Aureus- und Denartypen des Kaisers gelten den Autoren als häufiger.⁴ Den einzigen von Mattingly und Sydenham beigebrachten Materialbeleg bildet, wie so oft, auch in diesem Falle lediglich ein Eintrag in Henri Cohens Katalog römischer Kaisermünzen,⁵ der auf ein PAX AVGVSTI-Stück im Wiener Münzkabinett verweist. Das betreffende Exemplar (vgl. Nr. 3 in unserem Katalog unten) wurde bereits Mitte des 18. Jahrhunderts wiederholt veröffentlicht,⁶ bevor es dann 1779 Joseph Eckhel (1737–1798) in seinen Bestandskatalog der antiken Gepräge des kaiserlichen Münzkabinetts aufnahm und den Typ damit gleichsam kanonisierte.⁷ Seither wird das auf der Vorderseite stark dezentrierte Wiener Stück in der wissenschaftlichen Literatur in der Regel als das einzige Belegexemplar für den Denartyp geführt bzw., in jüngerer Zeit, auch kritisch diskutiert. Es ist im dritten Band des *British Museum Catalogue* zur römischen Kaiserzeit, erstpubliziert

- 1 Mein Dank gilt Andrew Burnett (London), W. R. Day (Cambridge), Suzanne Frey-Kupper (Warwick), Wilhelm Hollstein (Dresden), Michael Matzke (Basel), Manuela Mayer (Wien), Andrew McCabe (London), Julien Olivier (Paris), Scott Rottinghaus (New London, CT), Kathrin Siegl (Wien) und Klaus Vondrovec (Wien).
- 2 Mattingly/Sydenham 1989 (ursprünglich 1926), S. 225, Nr. 32.
- 3 Mattingly/Sydenham 1989, S. 224, Nr. 11 (Rv. COS II DESIGN III P P).
- 4 Abgesehen von einem einzigen Typus von Restitutionsdenaren Nervas für Divus Augustus, der den beiden Autoren bei Redaktion ihres Bandes bekannt war: Mattingly/Sydenham 1989, S. 232, Nr. 126. Mittlerweile kennen wir deren drei, vgl. Komnick 2001, S. 100 f. Der im *RIC* angeführte Typus (Rv. Capricorn) ist heute in zwei Exemplaren belegt, vgl. Komnick 2001, S. 231.
- 5 Cohen 1882, S. 11, Nr. 126. Vgl. dazu auch die erste Auflage des ersten Bandes des Werks, Cohen 1859, S. 472, Nr. 56. In beiden Fällen ist die Averslegende des Stücks irrig wiedergegeben; der Fehler wurde in den Eintrag bei Mattingly/Sydenham 1989 übernommen.
- 6 Vgl. dazu genauer weiter unten im Text.
- 7 Eckhel 1779, Teil 2, S. 159, Nr. 70.

Bernhard Woytek, Die frühneuzeitlichen Denare Nervas mit PAX AVGVSTI, *Numismatische Zeitschrift*, 124. Band, 2018, S. 57–77

1936, als authentische antike Prägung beschrieben und illustriert,⁸ weshalb der Typ bis in die Gegenwart in Kunsthandel und Wissenschaft vielfach als echt betrachtet wird.⁹ Der Wiener Denar ist schließlich auch in Nathan Elkins' erst vor wenigen Monaten erschienener monographischer Untersuchung zur Münzprägung Nervas abgebildet, wo er allerdings bereits korrekt als modernes Produkt angesprochen wird.¹⁰

Das Auftauchen zweier weiterer, der Fachwelt bisher unbekannter Exemplare gibt an dieser Stelle nun erstmals die Gelegenheit zu einer korrekten Beschreibung und genaueren numismatischen Analyse des Münztyps, der zwar nicht antik ist, aber doch deutlich älter als man aufgrund der bisher publizierten Evidenz vermuten konnte.

Denar

Datierung in der Averslegende: Nervas zweite *tribunicia potestas* (18./19. September 97 bis 27. Jänner 98¹¹)

Av.: IMP NERVA CAESAR AVG P M TR P II

Belorbeertes Portrait des Nerva nach rechts, die beiden Kranzschleifen fallen im Nacken herab.

Perlkreis.

Rv.: PAX – AVGVSTI

Zwei Figuren im Handschlag stehen auf Standlinie: links eine Gestalt (halb nach rechts) in kurzer Gewandung mit militärischer Ausrüstung – Helm mit Helmbusch, Mantel, Stiefel, großer Rundschild am linken Arm –, rechts ein barhäuptiger Mann in der Toga, halb nach links. Zentralpunkt (unmittelbar unterhalb der *dexteræ iunctæ*).

Perlkreis.

Exemplar 1: Saint-Omer (Frankreich, Département Pas-de-Calais), Musée de l'Hôtel Sandelin, collection numismatique.¹² Maschinschriftlicher Katalog Michel Amandry (unpubliziert; ein Exemplar in der Bibliothèque nationale de France, Münzkabinett) Nr. 218.

Gewicht 3,89 g; Stempelstellung 6 h; max. Durchmesser 18,6 mm

Av. und Rv. leichter Doppelschlag. Beidseits Überprägungsspuren.

Abb. **1** und **1a** (200%)

8 Mattingly 1976, S. 9, Nr. * sowie Taf. 2, Nr. 16.

9 Vgl. etwa Shotter 1978 und 1983 sowie Schmidt-Dick 2011, Taf. 47. In der Echtheitsfrage unentschieden war hingegen Nony 1987, S. 52, Anm. 8.

10 Elkins 2017, S. 38 f.

11 Zur *tribunicia potestas* Nervas siehe jetzt Camodeca 2011 (für den 19. September), sowie Kienast et al. 2017, S. 114.

12 Zur Geschichte dieser im 19. Jahrhundert aufgebauten Münzsammlung vgl. Amandry et al. 1983, S. 5–7.

Exemplar 2: Sammlung Scott Rottinghaus, ex Dorotheum Auktion 16.–17. November 2016, Los Nr. 165. Aus der Sammlung Ernst Justus Haeblerlin (1847–1925).

Gewicht 3,82 g; Stempelstellung 6 h

Av. leichter Doppelschlag. Beidseits Überprägungsspuren.

Abb. **2**, **2a** (200%) und **2b** (Revers 300%)

Exemplar 3: Wien, Kunsthistorisches Museum, Münzkabinett, Inv.-Nr. FA 4501 (frühere Inv.-Nr. RÖ 7753).

Gewicht 3,53 g; Stempelstellung 6 h; max. Durchmesser 18,2 mm

Av. dezentriert; Rv. leichter Doppelschlag. Beidseits Überprägungsspuren. Schrötlingsfehler auf dem Rv. auf 6 h.

Abb. **3** und **3a** (300%)

In der Literatur erwähnte, aber nicht abgebildete Denare; potentiell identisch mit Exemplar 1 oder 2 oben:

a) [Ch.-Ph. Campion de Tersan und P.-F.-J. Gossellin], *Catalogue des médailles antiques et modernes, principalement des inédites et des rares, en or, argent, bronze, etc. du cabinet de M. d'Ennery, Écuyer*, Paris 1788,¹³ S. 333, Nr. 1368: „PAX AVGVSTI. L'Empereur et un soldat, qui se donnent la main.“ Unter insgesamt 40 Silbermünzen der Reichs- und Provinzialwährung Nervas in diesem Katalog als einziger Denar separat beschrieben und mit Asterisk als besonders selten gekennzeichnet.

b) *Catalogue des monnaies grecques et romaines composant la collection de feu M. P.-F.-J. Gossellin*. Auktionskatalog Rollin – Feuardent, Paris, 7.–12. März 1864, S. 45, Nr. 645: „PAX AVGVSTI. Nerva et un soldat se donnant la main.“

Pascal-François-Joseph Gossellin (1751–1830) war von 1799 bis 1830 „conservateur“ am Cabinet des médailles der Bibliothèque nationale und von 1803–1806 deren Direktor.¹⁴ Er ist als Käufer bei der Auktion der Sammlung d'Ennery, deren Katalog er selbst mitverfaßte, archivalisch belegt;¹⁵ der PAX AVGVSTI-Denar seiner Privatsammlung wurde wahrscheinlich in dieser Versteigerung erworben: Exemplar b ist also wohl identisch mit Exemplar a. Dieser Denar der Sammlung Gossellin wird in der zweiten Auflage von Cohen, Band 2 (Cohen 1882), S. 11, Nr. 125 irrig mit der Reverslegende PAX AVGVST zitiert.

13 Zur Verfasserschaft des anonym erschienenen Kataloges vgl. Sarmant 2003, S. 222–224.

14 Vgl. Sarmant 2003, S. 222, Anm. 137 (mit weiterer Literatur).

15 Vgl. die entsprechende Referenz bei Sarmant 2003, S. 224.

c) [J. J. Leitzmann], *Katalog des Münzkabinetes der Stadtbibliothek zu Leipzig, enthaltend eine ansehnliche und werthvolle Sammlung von Münzen und Medaillen älterer und neuerer Zeit*. Auktionskatalog Leipzig, 15. August 1853 und folgende Tage, S. 92, Nr. 1660: „Hs. Kopf, IMP NERVA CAESAR AVG P M TR P II Rs. Zwei Personen reichen sich die Hände, PAX AVGVSTI.“ Im Exemplar dieses Katalogs, der in der Staats- und Stadtbibliothek Augsburg verwahrt wird,¹⁶ ist handschriftlich als Käufer „Mzb.“ eingetragen – wohl der Münzhändler Abraham Merzbacher (1812–1885). Exemplar c ist offenbar nicht identisch mit Exemplar a/b.

Unsere Materialaufnahme zeigt zunächst, daß die Aversumschrift dieser Münzen im aktuellsten Beitrag zum Thema falsch rekonstruiert ist.¹⁷ In technischer Hinsicht ist festzuhalten, daß alle drei Exemplare unseres Katalogs eindeutig geprägt sind, und zwar aus demselben Stempelpaar und mit derselben regelmäßigen Stempelstellung von 6 Uhr. Dies ist vor allem für das Wiener Exemplar 3 zu betonen: Wilhelm Kubitschek, der diesen PAX AVGVSTI-Typ – soweit ich sehe – als erster im Druck korrekt als modernes Falsum identifiziert hat, und zwar in einer Anmerkung zu seinem wichtigen Aufsatz zum Prägesystem unter Nerva, klassifizierte den Denar des Kunsthistorischen Museums nämlich irrig als „gegossen“,¹⁸ und Eva Szaivert folgte ihm darin in ihrer unveröffentlichten Dissertation zur Münzprägung Nervas.¹⁹ Der Zentralpunkt, der im Reversbild sichtbar wird, ist offenbar als sichtbarer Überrest einer Konstruktionshilfe des Stempelschneiders für die Gravur des Reversbildes zu interpretieren, wie man ihn auf hochkaiserzeitlichen Münzen öfter beobachten kann; wir werden auf dieses Detail unten nochmals zurückkommen.

Die obige Zusammenstellung kann auch metrologisches Interesse für sich beanspruchen. Ab der Münzreform Neros (54–68) war der Gewichtsstandard des kaiserzeitlichen Denars bekanntlich 1/96 eines römischen Pfundes, was einem theoretischen Zielgewicht von ca. 3,41 g entspricht.²⁰ Nervas Denare machten dabei keine Ausnahme: Die einläßlichen Gewichtsuntersuchungen von Butcher und Ponting zeigen deutlich, daß Nervas Silbermünzen am Beginn von dessen Regierung in einem Frequenzdiagramm eine Spitze im Bereich von 3,40–3,49 g aufweisen, was auf eine genaue Einhaltung des neronischen Standards hindeutet; spätere Gruppen wurden anscheinend sogar etwas leichter ausgebracht.²¹ Alle drei Exemplare des PAX

16 Signatur Num 209. Zugänglich unter <<http://www.mdz-nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn=urn:nbn:de:bvb:12-bsb11272472-6>> (aufgerufen am 22. 2. 2018). Den Hinweis auf diese Publikation verdanke ich Wilhelm Hollstein.

17 Elkins 2017, S. 38: IMP N[ERVA CAES A]VG P M TR P II.

18 Kubitschek 1934, S. 20, Anm. 3.

19 Szaivert 1978, Bd. 1, S. 76: „moderne Gußfälschung“.

20 Vgl. dazu jetzt im Detail Butcher/Ponting 2014, S. 203–208 (die mit einem Zielgewicht von 3,45 g für den Denar Neros nach dessen Reform rechnen).

21 Butcher/Ponting 2014, S. 410 f.: ca. 3,30 g Zielgewicht in der letzten Phase der Regierung?

AVGVSTI-Typs liegen nun über diesem Gewicht, teils sogar sehr deutlich. Aufgrund der Ausbringung römischer Denare *al marco* sind zwar in allen Emissionen der Prinzipatszeit auch übergewichtige Exemplare vertreten, ein Blick auf Frequenzdiagramme der Denare Nervas und Traians zeigt jedoch, daß Stücke mit einem Gewicht über 3,80 g in dieser Zeit kaum vorkommen.²² Der Umstand, daß in unserer kleinen Gruppe zwei von drei Stücken so schwer sind, ist mithin ein weiteres deutliches Indiz darauf, daß diese Münzen keine Produkte der Nervazeit sind, sondern spätere Nachahmungen bzw. Fälschungen. Dies ist nicht nebensächlich, wurden doch bisher nur wenige konkrete inhaltliche Argumente dafür vorgebracht, daß vorliegende Münzen nicht authentisch sind. Nathan Elkins notierte immerhin ihr Fehlen in den von ihm analysierten Münzhorten und im publizierten Fundmünzmaterial – was aber bei seltenen Typen nicht mit Notwendigkeit konklusiv ist. Auch merkte er korrekt an, ihre „obverse legend is highly irregular in its indication of a tribunician date without a consular date on either the obverse or the reverse“.²³ Auch der Umstand, daß die Averslegende der Stücke mit IMP NERVA CAESAR beginnt, was sonst in der Reichsprägung Nervas nie vorkommt, ist – wie man hinzufügen darf – unter systemanalytischen Gesichtspunkten ein deutlicher Hinweis auf die Unechtheit des Münztyps.²⁴ Weiters beobachtete Elkins richtig: „apart from Nerva’s aquiline nose, the obverse portrait is stylistically unusual“.²⁵

Das hohe Gewicht der drei Exemplare von 3,89 g, 3,82 g und 3,53 g ist am ehesten damit zu erklären, daß sie durch Überprägung von römischen Denaren entstanden, die dem klassischen vor-neronischen Gewichtsstandard von 1/84 eines römischen Pfundes folgten, nach dem die Masse der republikanischen und frühkaiserzeitlichen Silbermünzen ausgeprägt wurde: Das Zielgewicht dieser Denare war ja ca. 3,89 g. Die deutlichsten Spuren der Unterprägung finden sich auf allen drei Stücken im Revers, und zwar im unbeprägten Bereich zwischen den beiden Figuren unterhalb des Handschlags. Eine Untersuchung des Wiener Exemplars 3 unter dem Mikroskop erlaubte eine eindeutige Identifikation des Unterprägung: vgl. dazu besonders Abb. 3a. Man erkennt rechts von den Beinen der militärisch gewandeten Gestalt des Oberprägung auch als Unterprägung ein Bein (mit muskulösem Unterschenkel), das nach rechts steht; rechts von diesem Bein des Unterprägung ist – nicht auf derselben Standlinie, sondern etwas höher – ein offenkundig geschmückter Altar auf profilierter Basis zu sehen. Vor allem der Niveauunterschied beweist, daß das Unterprägung ein Denar des

22 Vgl. Butcher/Ponting 2014, S. 410 f., Diagramme 14.1–3, sowie Woytek et al. 2007, bes. S. 154–157.

23 Elkins 2017, S. 39.

24 Die Umschrift unserer Stücke (IMP NERVA CAESAR AVG P M TR P II) ist wohl aus der Averslegende IMP NERVA CAES AVG P M TR POT II entwickelt, die lediglich auf Aurei und Denaren des Jahres 97 mit Priestergeräten auf dem Revers (und der Rückseitenumschrift COS III PATER PATRIAE) auftritt: Mattingly/Sydenham 1989, S. 225, Nr. 34.

25 Elkins 2017, S. 39.

Typs *RRC* 445/2 sein muß (Abb. 4 und 4a). Dabei handelt es sich um eine optimale Prägung aus dem Jahr 49 v. Chr., die auf dem Avers, der den Kopf des Apollo nach rechts zeigt, von L. Lentulus und C. Marcellus signiert ist, den beiden Consuln dieses Jahres. Der Revers dieser Münzen bildet den bärtigen nackten Iuppiter ab, der mit Adler in der abgewinkelten Linken und Blitzbündel in der abgewinkelten Rechten frontal steht und sich nach rechts wendet. Im linken Feld ist ein achtstrahliger Stern und die quaestorische Signatur Q zu sehen, im rechten aber der girlandengeschmückte Altar, den man auf dem PAX AVGVSTI-Denar des Kunsthistorischen Museums deutlich als Untergeprägung erkennt. Diese Denare des Lentulus und des Marcellus wurden nicht in Rom ausgebracht, sondern wohl in Apollonia in Illyrien; darauf deuten sowohl der Apollokopf als auch der Stern im Revers in Kombination mit literarischer Evidenz hin.²⁶ Für das Iuppiterbild des Reverses hat man übrigens eine Sonderstellung in ikonographischer Hinsicht ermittelt, die auf ein lokales Kultbild hindeuten könnte.²⁷ Ausgehend von den klaren Spuren des Unterschenkels des Iuppiter und des Altares kann man auf dem Revers des Nerva-Denars in Wien dann auch weitere Reste des Reverses des Unterprägung identifizieren: zwischen den Köpfen der beiden Figuren erkennt man mittig, nächst dem Perlkreis, schemenhaft den bärtigen Kopf der Iuppiterstatue; hinter dem Helm der links stehenden Figur sind Reste des Blitzbündels auszunehmen. Auf dem Avers sind andeutungsweise ebenfalls Überprägungsspuren zu sehen, man kann jedoch keine Details erkennen. Die Denare *RRC* 445/2 wurden zwar nach einem Gewichtsstandard von 1/84 eines römischen Pfundes ausgeprägt, aufgrund der oben erwähnten *al marco*-Ausprägung sind jedoch auch viele etwas untergewichtige Exemplare bekannt, sodaß das Gewicht des Wiener Nerva-Denars von nur 3,53 g keineswegs aus dem Rahmen fällt.²⁸ Der beschriebene Schrötlingsfehler des Exemplars geht übrigens zweifellos auf die beim Schrötlingguß der Lentulus/Marcellus-Denare angewandte Technik zurück: Exemplare von *RRC* 445/2 zeigen gelegentlich Reste von Gußzapfen bzw. damit verbundene Schrötlingsfehler am Rand.²⁹

Die beiden anderen, mit 3,89 g und 3,82 g noch deutlich schwereren Exemplare sind ebenfalls überprägt. Auf dem Revers von Exemplar 2, das 2016 im Dorotheum verkauft wurde und sich jetzt in einer US-amerikanischen Privatsammlung befindet, kann man an zwei Stellen Reste des Unterprägung erkennen: es handelt sich eindeutig um die Darstellung eines nach links springenden Pferdes, von dem man oberhalb des

26 Vgl. zu diesem Münztyp und verwandten Typen ausführlich Woytek 2003, S. 104–110.

27 Siehe dazu Böhm 1997, S. 48 f. („singuläre Darstellung des Jupiter“: S. 49), sowie Woytek 2003, S. 104, Anm. 395.

28 Vgl. etwa die Gewichte der ausgezeichnet erhaltenen Exemplare Roma Numismatics Auktion 10, 27. 9. 2015, Los Nr. 686 (3,46 g); Numismatica Ars Classica Auktion 78, 26. 5. 2014, Los Nr. 462 (3,54 g); Lanz München Auktion 155, 10. 12. 2012, Los Nr. 398 (3,58 g).

29 Vgl. etwa Numismatica Ars Classica Auktion 51, Teil I, 5. 3. 2009, Los Nr. 65; Gemini Auktion 10, 13. 1. 2013, Los Nr. 177; Bertolami – ACR Auktion 8, 4. 2. 2014, Los Nr. 415.

Handschlags den nach links gerichteten Kopf – vor allem die Pferdemähne –, unterhalb aber die beiden Hinterbeine sieht, vgl. besonders Abb. **2a** und **2b**. Auf dem Avers sind die Spuren des Untergepräges auch auf dieser Münze leider undeutlich.

A priori ist auch für dieses Stück ein römisch-republikanisches – und nicht etwa ein griechisches – Untergepräge anzunehmen. Nach links springende Pferde sind auf römisch-republikanischen Denaren allerdings nur sehr selten bildfüllend dargestellt.³⁰ Angesichts der aufrechten Kopfhaltung kommen im Grunde nur zwei Typen als Untergepräge in Frage:³¹ einerseits der Denar des Quaestors M. Sergius Silus (*RRC* 286/1, vgl. Abb. **5**), auf dessen Rückseite der Großvater des Prägebeauftragten zu Pferd nach links abgebildet ist, mit Schwert und abgetrenntem Barbarenkopf in der Linken, andererseits der EX SC ausgeprägte Denartyp des Quaestors L. Manlius Torquatus (*RRC* 295/1, vgl. Abb. **6**), auf dessen Revers ein Reiter mit Rundschild und eingelegter Lanze nach links sprengt. Ersterer Typ ist als Untergepräge wahrscheinlicher. Die Überprägung wurde in jedem Falle auch hier Avers auf Avers durchgeführt, wie bei dem Stück im Wiener Münzkabinett.

Überraschender Weise sind auch auf dem Revers von Exemplar 1, dem Stück im Museum von Saint-Omer, unterhalb des Handschlags auf der Rückseite als Spuren des Untergepräges Pferdebeine (mit deutlich auszunehmenden Gelenken) auszumachen; vgl. vor allem Abb. **1a**. Auf dieser Münze kann man jedoch vor dem linken Knie der militärisch gekleideten Person zusätzlich noch ein weiteres Detail des Untergepräges erkennen, nämlich ein hakenförmiges Element, das gegenwärtig nicht sicher zu deuten ist. Daß alle bekannten PAX AVGVSTI-Stücke durch Überprägung entstanden, ist übrigens ein weiterer schlüssiger Beweis dafür, daß sie nicht zeitgenössische offizielle Prägungen sein können: hochkaiserzeitliche Denare der Münzstätte Rom sind nämlich nie auf ältere Münzen überprägt.

Wenden wir uns nun dem Reversbild unserer Stücke zu. Pax ist an sich ein nicht unwichtiges Thema der Buntmetallprägung Nervas, das in fast allen Emissionen seiner kurzen Regierung begegnet, sodaß das Auftauchen der Legende PAX AVGVSTI auch im Silber die Interpreten a priori nicht verwunderte; im Erz ist jedoch stets die nach links thronende Personifikation des Friedens mit Ölweig dargestellt.³² In struktureller Hinsicht ist unser Bild unter den Edelmetalltypen der Regierung Nervas freilich gänzlich isoliert, ist es doch das einzige, das mehr als eine Person zeigt. Die Forscher, die in der Interpretation der PAX AVGVSTI-Denare von deren Echtheit ausgingen – also die meisten, die sich zu ihnen äußerten –, wollten diese oft mit

30 *RRC* 239/1 (Dioskuren-Revers) ist als Untertyp auszuschließen; ebenso *RRC* 264/1 und *RRC* 370/1 mit dem Reiterkampf: die nach links springenden Pferde sind auf diesen Stücken nicht so positioniert wie im Untergepräge der uns vorliegenden Münze.

31 Ich danke Andrew McCabe für hilfreiche Diskussionen zu dem Problem.

32 Vgl. zum Beispiel Mattingly/Sydenham 1989, S. 229, Nr. 88 und Nr. 102 (PAX AVG). Zur Deutung des Typs vgl. Elkins 2017, S. 34–37; siehe auch die kurze Bemerkung bei Grainger 2004, S. 135, Anm. 13 (Bezug auf die „imposition of internal peace“).

der Adoption Traians durch Nerva im Oktober des Jahres 97 n. Chr. in Zusammenhang bringen. Dies vor allem deshalb, weil sie die ‚Münzbildarchitektur‘ unserer PAX AVGVSTI-Stücke mit den authentischen PROVID(entia)-Denaren aus den frühen Tagen der traianischen Regierung zusammensahen,³³ auf denen ebenfalls zwei Personen dargestellt sind und die sich mit hoher Wahrscheinlichkeit auf die Adoption beziehen (Abb. 7): links zeigen diese Stücke einen (allerdings barhäuptigen) Mann in Militärtracht mit Lanze – offenbar Traian – und rechts einen *togatus*, offenbar den Divus Nerva; die beiden halten gemeinsam einen Globus. Auch auf diesem traianischen Denartyp ist übrigens unterhalb des Handschlags stets ein Zentralpunkt auszunehmen; der Stempelschneider, der die Prägestöcke für unsere Falsa herstellte, kannte den traianischen Typ also mit ziemlicher Sicherheit. Eine Interpretation des in Rede stehenden PAX AVGVSTI-Typs mit Bezug auf Traians Adoption durch Nerva nahmen unter anderen Celestino Cavedoni,³⁴ im Anschluß an diesen – etwas nuancierter – Alfred Merlin und Harold Mattingly,³⁵ sowie in jüngerer Zeit auch David Shotter³⁶ vor. Cavedoni spielte dabei offenbar sogar mit dem Gedanken, die militärisch adjustierte Gestalt mit Rundschild³⁷ im PAX AVGVSTI-Münzbild mit Traian selbst zu identifizieren, wogegen Merlin hier „l’Empereur en toge et un soldat“ erblickte.³⁸ Mattingly beschrieb die Szene in seinem Katalog als „Nerva, togate, standing l., clasping hands with Mars, helmeted“,³⁹ auch wenn er die Möglichkeit, daß nur ein einfacher Soldat mit dem Kaiser abgebildet war, im Kommentarteil nicht ausschließen wollte.⁴⁰ Shotter konnte sich zwischen diesen Alternativen nicht entscheiden: „Nerva shaking hands with Mars (or a soldier)“.⁴¹

Historische Interpretationsversuche dieser Nerva-Denare sind mit der Erkenntnis, daß es sich bei den Münzen nicht um antike Prägungen handelt, natürlich obsolet. Nun ist lediglich die Frage von Relevanz, ob der Fälscher – abgesehen von dem bereits

33 Woytek 2010, Nr. 10. Zur Interpretation dieses Typs vgl. jetzt Woytek 2017.

34 Cavedoni 1855, S. 43, Nr. 7: „parmi che accenni all’adozione medesima“.

35 Merlin 1906, S. 88 f.; Mattingly 1976, S. xliiii: „the spirit of reconciliation in the Emperor has led to a true harmony between Emperor and army, and this we know was achieved by the adoption of Trajan“.

36 Shotter 1978, S. 165: „The literary sources suggest that Nerva was able to see out his reign peacefully after the adoption: the coin suggests that the reason for this was that by adopting Trajan Nerva not only stilled discontent within the legions, but also provided himself with a counterweight to the Praetorians.“

37 Cavedoni 1855, S. 43: „una figura armata“.

38 Merlin 1906, S. 88. So auch Mattingly/Sydenham 1989, S. 225, zu Nr. 32 („The emperor clasping r. hand of a soldier.“) sowie Concia 1972, S. 109: „Nerva ed un soldato stanti si danno la mano“.

39 Mattingly 1976, S. 9.

40 Mattingly 1976, S. xliiii: „Nerva clasping hands with Mars, as representative of the Roman army. It is, without serious doubt, Mars, or a Roman soldier [...] who is represented“.

41 Vgl. Shotter 1983, S. 225, sowie Shotter 1978, S. 165.

besprochenen frühtraianischen Denartyp – für seinen Revers auch weitere antike Inspirationsquellen nützte. Sie ist eindeutig mit einem Ja zu beantworten.⁴² Sowohl der Bildtyp als auch die begleitende Umschrift PAX – AVGVSTI scheinen direkt von seltenen stadtrömischen Mittelbronzen des Vitellius aus dem Jahr 69 (vgl. Abb. 8)⁴³ kopiert; die kleinen typologischen Unterschiede zwischen den beiden Bildern sind, daß die militärisch gewandete, behelmte Figur auf den Vorbildmünzen zusätzlich auch mit einem an der rechten Seite getragenen Schwert sowie einem – oft schlecht zu erkennenden – Speer ausgerüstet ist. Dieses Bild wurde von Humphrey Sutherland im *RIC*, Mattingly folgend,⁴⁴ mit „Vitellius [...] clasping r. hands with Roma“⁴⁵ beschrieben, was bei den ikonographischen Abweichungen des Bildes von sicheren Kaiser/Roma Darstellungen im Handschlag, die unter Hadrian auf Münzen auftreten, zuerst überrascht: unter dessen Regierung stützt sich Roma stets mit der Linken auf ihre Lanze und ist weder mit Schild noch Schwert ausgerüstet;⁴⁶ überhaupt tritt die stehende Roma im Münzbild sonst kaum je mit Schwertgehck auf.⁴⁷ Andere Deutungen sind deshalb zu prüfen. Mars, den Harold Mattingly – wie oben zitiert – auf den von den Vitellius-Bronzen direkt kopierten Nerva-Falsa erkennen wollte, kann sicherlich nicht dargestellt sein: im ersten Jahrhundert wäre ein Kaiser noch nicht im Handschlag mit einer olympischen Gottheit abgebildet worden. Angesichts der berühmten PRAETOR – RECEPT Prägungen, die Kaiser Claudius (in der Toga) im Handschlag mit einem Prätorianer mit Standarte zeigen (Abb. 9),⁴⁸ sowie in Anbetracht der für eine Roma-Rückseite verwunderlichen PAX AVGVSTI-Umschrift erscheint Max Bernharts Ansprache des Rückseitenbildes mit „Vitellius l(inks). st(ehend). reicht einem Soldaten die Hand“⁴⁹ zunächst einnehmend – sie ist jedoch falsch, wie eine ikonographische Kontextanalyse der Münzprägung des Vitellius beweist: Rare Sesterze dieses Kaisers zeigen drei Figuren auf dem Revers, die in der Umschrift als PAX, GER(manicus – also der Kaiser, in der Toga) und ROM(a) identifiziert sind, wobei die nach links thronende Roma in ihrer Rechten eine Victoriola hält.⁵⁰ Vitellius wird von der neben ihm stehenden Pax (mit großem *caduceus*) geleitet (Abb. 10). Hier ist eindeutig der Einzug des Vitellius, der in Germanien zum Kaiser ausgerufen worden war, in Rom dargestellt: seine Begleiterin ist die Personifikation des Friedens. Demgegenüber bieten die Mittelbronzen mit PAX AVGVSTI – angesichts des geringeren zur Verfügung

42 Pace Concia 1972, S. 109.

43 Sutherland 1984, S. 276, Nr. 147 f. (Dupondien).

44 Mattingly 1965, S. 381 und ccxxvi.

45 Sutherland 1984, S. 276.

46 Mattingly/Sydenham 1989, S. 366 f., Nr. 225–227, S. 436, Nr. 740 f., S. 441, Nr. 793 f.: ADVENTVS AVG(VSTI). Die beschriebenen Unterschiede der Typen sind gut bei Schmidt-Dick 2011, Taf. 47 zu erkennen.

47 Vgl. Schmidt-Dick 2002, Taf. 41 f.

48 Sutherland 1984, S. 122, Nr. 11 f. und Nr. 23 f.; S. 123, Nr. 29.

49 Bernhart o. J., S. 166, Nr. 118.

50 Sutherland 1984, S. 274, Nr. 119.

stehenden Raumes – lediglich eine verknappte Darstellung des Ereignisses, in der nur die Hauptpersonen, Roma und der Kaiser, figürlich gezeigt werden, Pax wandert in die Umschrift. Mattinglys und Sutherlands Beschreibung der Vitellius-Dupondien ist mithin korrekt.

Somit müssen auch die falschen Nerva-Denare auf der Rückseite den Kaiser im Handschlag mit der Stadtgöttin Roma zeigen – eine Deutung, die für diese Stücke bisher nie in Betracht gezogen wurde, wie oben besprochen. Der Fälscher könnte zur Wahl des Vitellius-Typs als Vorbild einfach durch den Umstand angeregt worden sein, daß er zwei Figuren in potentiell militärischem Kontext im Handschlag zeigt: damit paßt er ausgezeichnet zu dem Bild einer *dextrarum iunctio* in ‚Detailvergrößerung‘, teils vor Legionsadler, das zur Legende CONCORDIA EXERCITVVM einen der sehr charakteristischen, in allen Metallen geprägten Münzreverse Kaiser Nervas bildet, der die militärische Stabilität des Reiches beschwören sollte.⁵¹ Ob der Fälscher bei dem Bild vielleicht zusätzlich auch an die Konfrontation – und folgende kurzfristige Aussöhnung – Nervas mit den Prätorianern dachte, als ihm diese, aufgestachelt durch den Prätorianerpräfekten Casperius Aelianus, in ihrer Revolte die Herausgabe der Mörder Domitians abpreßten, muß offen bleiben.⁵²

Nun aber zur Zeitstellung unserer Münzen. Wie bereits oben erwähnt, ist das Wiener Belegstück unseres Nerva-Münztyps (Exemplar 3 im Katalog oben) schon seit dem 18. Jahrhundert bekannt. Erstmals wurde es 1755 in der barocken Prachtpublikation ausgewählter Münzen des Wiener Kabinetts unter den „Numi Aug(ustorum) argentei minoris moduli rariores“ als unedierte – „Anecd(otus).“ – publiziert und dort auch bereits abgebildet (Abb. 11);⁵³ der Kupferstich zeigt übrigens auf der Rückseite der Münze recht getreu die merkwürdigen Unebenheiten im Feld, in denen wir nun die Spuren des Untergeprägtes erkannt haben. Dieses Wiener Exemplar wurde somit etwa eine Generation vor dem Stück aus der Sammlung d’Ennery veröffentlicht. 13 Jahre nach der *editio princeps* kommentierte Joseph Khell (1714–1772), der Lehrer Eckhels, den Wiener Denar in seinem Supplement zu Jean Foy-Vaillants Werk zu den Kaisermünzen mit wenigen Worten.⁵⁴ Die früheste Publikation des in Wien aufbewahrten Stücks liefert also für die Herstellung der PAX AVGVSTI-Prägungen Nervas einen *terminus ante quem* von 1755.

Der früheste Nachweis des Münztyps, der mir momentan möglich ist, führt jedoch in das Jahr 1601 zurück. In der zweiten Auflage des wichtigen systematischen Katalogs römischer Kaisermünzen, die der Augsburger Arzt Adolph Occo III.

51 Vgl. Mattingly/Sydenham 1989, S. 223, Nr. 2 f., S. 224, Nr. 14 f., S. 225, Nr. 26 f., S. 226, Nr. 48 f., S. 227, Nr. 53–55 und öfter.

52 Vgl. zu dem Vorfall v. a. Epit. Caes. 12,6–8, Cass. Dio 68, 3, 3, Plin. Paneg. 6 und Suet. Dom. 23,1.

53 De France et al. 1755, Teil 1, S. LIII und Taf. 10, Nr. 24.

54 Khell 1767, S. 51. Bereits Khell trat für einen Bezug des Reversbildes auf die Adoption Traians durch Nerva ein.

(1524–1606) in seiner Heimatstadt herausbrachte, findet sich eine Goldmünze, deren Beschreibung exakt mit unseren Denaren übereinstimmt:

„*Aur.* IMP. NERVA CAESAR AVG. P. M. TR. P. II.
PAX AVGVSTI. *Duae fig. iungentes dexteras. Ph. Ed. Fug.*“⁵⁵

Das Stück befand sich demnach in der Sammlung des Philipp Eduard Fugger (1546–1618): vor allem als Kaufherr im Pfefferhandel bekannt geworden, war dieses Mitglied der berühmten Augsburger Unternehmerfamilie ein Schüler des Petrus Canisius und hatte unter anderem am Collegium Germanicum in Rom studiert, wo er sein Interesse an Altertümern entwickelt oder vertieft haben mag.⁵⁶ Es gibt übrigens auch eine Verbindung dieses Mannes zu Wien, baute er doch eine hochbedeutende Sammlung von Büchern und Manuskripten auf – insgesamt etwa 15000 Bände –, die einige Zeit nach seinem Tode zum Preis von 15000 Gulden für die kaiserliche Hofbibliothek angekauft wurde und 1656 nach Wien gelangte.⁵⁷ Die im gegenwärtigen Kontext interessierende Münzsammlung Philipp Eduard Fuggers, über deren Schicksal nichts Genaueres bekannt zu sein scheint, war für Occo in Augsburg sicher direkt konsultierbar. Obwohl zur Zeit keine Belegstücke des PAX AVGVSTI-Typus in Gold nachweisbar sind, überrascht die Existenz des Typs in beiden Edelmetallen nicht: etwa ein seit der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts nachweisbares Falsum im Namen Traians mit den gegenständigen Portraitbüsten des Divus Nerva und der Plotina auf der Rückseite ist ebenfalls in Gold und Silber bekannt.⁵⁸ Fuggers Goldstück kann ein Abschlag von denselben Stempeln – in Analogie zu den uns vorliegenden Denaren vielleicht sogar auf einem römischen Aureus? – oder aber auch ein Abguß in Gold gewesen sein.

Das Jahr 1601 ist also der *terminus ante quem* für die Entstehung dieses Typus von erfundenen Nerva-Denaren: die Stücke sind somit als Renaissanceprägungen erwiesen und zugleich als ungefähre Zeitgenossen der berühmten Großbronzen, die der italienische Medailleur Giovanni da Cavino (1500–1570) in Nachahmung der Sesterze der frühen und hohen Kaiserzeit herstellte.⁵⁹ In diesem Zusammenhang ist zu unterstreichen, daß die Cavino-Stücke der ersten Generation nicht nur in der Regel geprägt sind – die so häufig anzutreffenden Güsse sind sekundäre Produkte –, sondern daß sie

55 Occo 1601, S. 188. Diese Münze ist eine Ergänzung für die zweite Auflage des Buchs; in der Erstedition Antwerpen 1579 fehlt sie. Der Typus wurde dann auch in späteren Bearbeitungen des Werks Occos aufgelistet, vgl. vor allem Mediobarbus Biragus 1683, S. 144.

56 Vgl. zu ihm Zorn 1961 sowie Bastl 1987, bes. S. 296–320.

57 Siehe dazu vor allem Lehmann 1956–1960, Bd. 1, S. 214–230; vgl. auch Bastl 1987, S. 363–366 sowie von Mosel 1835, S. 66 f.

58 Vgl. dazu Woytek 2010, S. 557, Nr. X27.

59 Vgl. zu Cavino und seinen römischen ‚Kaisermünzen‘ etwa (in chronologischer Folge) Lawrence 1967; Cessi/Caon 1969; Klawans 1977; Johnson/Martini 1989.

zumindes gelegentlich auf antike römische Sesterze überprägt sind;⁶⁰ in Ausnahmefällen sind die Untertypen sogar bestimmbar. Als Beispiel dafür bilden wir hier einen Sesterz des Cavino nach dem Vorbild des ROMA RESVRGES-Typs Vespasians ab (Abb. 12 und 12a).⁶¹ Dieses Stück ist eindeutig auf einen traianischen Sesterz überprägt. Auf dem Avers sieht man neben dem Portrait des Vespasian im rechten Feld schemenhaft das Profil Traians und im Bereich des IMP der Legende Reste der traianischen Büste, auf dem Revers aber zwischen ROMA und RESVRGES einen Legendenrest des Untergeprägtes, nämlich IMOPR, was sich leicht zur so typischen traianischen Rückseiteninschrift SPQR OPTIMO PRINCIPI ergänzen läßt. Obwohl es auf dem Revers nur minimale Spuren des Bildes des Untergeprägtes gibt, kann man dieses zuverlässig identifizieren.⁶² Unterhalb des P sind Reste eines länglichen Gegenstandes zu sehen, der als das Bündel (von Pflanzenstengeln – *calamus odoratus*?) zu deuten ist, das die Personifikation der neu annektierten Provinz Arabia auf traianischen Münzen im linken Arm trägt; auf Sesterze wurde dieses Motiv im späten fünften und frühen sechsten Consulat des Kaisers mit der Zusatzlegende ARAB ADQVIS bzw. ARAB ADQ im Abschnitt geprägt,⁶³ vgl. etwa Abb. 13. Links neben dem Bündel kann man auf der Cavino-Überprägung noch die linke Schulter sowie den Kopf der Arabia erkennen; oberhalb des C des SC im Abschnitt des von Cavino geschnittenen Bildes sieht man Reste der Standlinie der Arabia.

Die Verwendung antiker Münzen als Schrötlinge für Falsa (oder Imitationen) der Renaissance, wurde – nicht speziell mit Bezug auf Cavino, sondern ganz allgemein – bereits in der zeitgenössischen numismatischen Literatur beschrieben und kommentiert.⁶⁴ Für dieses Vorgehen mögen bei Cavino auch praktische Gründe der reichlichen Verfügbarkeit originaler römischer Sesterze als Messing-Schrötlinge für die Neuprägungen verantwortlich gewesen sein; gleichzeitig ist es aber ein schönes Symbol der vollständigen Anverwandlung der antiken Vorbilder durch die Renaissancekünstler. Insofern erhält unsere Beobachtung, daß alle drei der uns bekannten PAX AVGVSTI-Denare Nervas Neuprägungen (wohl des 16. Jahrhunderts) auf römischen Denaren sind, zusätzliche Bedeutung im Kontext der *imitatio* und *aemulatio* der Antike im Zeitalter von deren Wiedergeburt.

60 Vgl. zu diesem Aspekt jüngst Matzke 2016, S. 267 f.

61 Dieses Exemplar (nicht bei Matzke 2016) auch abgebildet bei [Gasvoda] 2014, S. 44 (mit unzutreffendem Kommentar).

62 Die Aufgabe der Identifikation des Untergeprägtes dieses Stücks stellte Rick Witschonke (1945–2015) dem Autor in einer seiner letzten Nachrichten an ihn Ende des Jahres 2014.

63 Woytek 2010, Nr. 363, 385, 451 (jeweils ARAB ADQVIS) sowie Nr. 454 (ARAB ADQ).

64 Zur Praxis der Überprägung antiker Münzen mit modernen Stempeln vgl. etwa die Bemerkungen im Handbuch zur antiken Numismatik des Enea Vico (1523–1567), Vico 1558, S. 62: „una antica medaglia cogniata da amendue i lati con moderna stampa: per il metallo vecchio, e per la scoltura nuova, sarà mezza antica, e mezza moderna essa medaglia“; S. 63: „Il quarto inganno vi è commesso, pigliando una medaglia antica, ma per troppa vecchiezza, o vero per molta abbondanza di quella fatta, di picciolo valore, e quella con nuovi cogni ristampando da amendue i lati“.

Postscriptum

Nach Abschluß dieses Beitrages entdeckte ich bei der Durchsicht der Falsa zu frühkaiserzeitlichen Münzen im Kunsthistorischen Museum ein qualitativ nicht hochwertiges hybrides Gußfalsum eines Denars, das einen Caligula-Avers (belorbeerter Kopf, Legende: C. CAESAR AVG GERM P M TR POT) mit unserem PAX AVGVSTI-Revers kombiniert (Inv.-Nr. FA 1711: hier Abb. 14). Die Rückseite ist perfekt zentriert und zeigt den vollen Perlkreis; die Gußmodel für den Revers wurde also nicht durch Abnahme von einem der drei uns vorliegenden Nerva-Exemplare hergestellt.

ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS

<i>MIR</i>	Woytek 2010
<i>RIC</i>	Mattingly/Sydenham 1989 und Sutherland 1984
<i>RRC</i>	Crawford 1974

LITERATURVERZEICHNIS

- Amandry et al. 1983 M. Amandry/M. Dhénin/J. Lafaurie/C. Morrisson, *Musée de Saint-Omer. Catalogue des monnaies d'or*, Arras 1983.
- Bastl 1987 B. Bastl, *Das Tagebuch des Philipp Eduard Fugger (1560–1569) als Quelle zur Fuggergeschichte. Edition und Darstellung*, Tübingen 1987.
- Bernhart o. J. M. Bernhart, *Die Münzen der römischen Kaiserzeit* [vom Autor vorgehener Titel: *Korpus der römischen Kaisermünzen*], München o. J.
- Böhm 1997 S. Böhm, *Die Münzen der Römischen Republik und ihre Bildquellen*, Mainz 1997.
- Butcher/Ponting 2014 K. Butcher/M. Ponting, *The Metallurgy of Roman Silver Coinage. From the Reform of Nero to the Reform of Trajan*, Cambridge 2014.
- Camodeca 2011 G. Camodeca, Sul dies imperii e sul giorno della tribunicia potestas di Nerva: un riesame, in: S. Cagnazzi et al. (Hrsg.), *Scritti di storia per Mario Pani*, Bari 2011, S. 55–65.
- Cavedoni 1855 C. Cavedoni, Osservazioni sopra alcune monete di Romani Imperatori, *Bullettino Archeologico Napoletano*, Nuova Serie 4 (Nr. 6, insges. Nr. 80; September 1855), S. 41–48.
- Cessi/Caon 1969 F. Cessi/B. Caon, *Giovanni da Cavino medaglista padovano del Cinquecento*, Padua 1969.

- Cohen 1859 H. Cohen, *Description historique des monnaies frappées sous l'Empire romain communément appelées médailles impériales. Tome premier*, Paris/London 1859.
- Cohen 1882 H. Cohen, *Description historique des monnaies frappées sous l'Empire Romain communément appelées médailles impériales. Tome deuxième*, Paris/London 1882².
- Concia 1972 A. Concia, Tipi monetari originali di Nerva, *Quaderni Ticinesi* 1972, S. 101–109.
- Crawford 1974 M. H. Crawford, *Roman Republican Coinage*, 2 Bände, Cambridge 1974.
- Eckhel 1779 J. Eckhel, *Catalogus Musei Caesarei Vindobonensis numorum veterum distributus in partes II.*, Wien 1779.
- Elkins 2017 N. T. Elkins, *The Image of Political Power in the Reign of Nerva*, Oxford 2017.
- de France et al. 1755 J. de France/V. Duval/E. Froelich/J. Khell, *Numismata Cimelii Caesarei Regii Austriaci Vindobonensis quorum rariora iconismis cetera catalogis exhibita iussu Mariae Theresiae Imperatricis et Reginae Augustae*, 2 Teile, Wien 1755.
- [Gasvoda] 2014 [M. Gasvoda], *The Kovacs/Gasvoda Collection of Struck Cavino Medals*, o. O., 2014⁴.
- Grainger 2004 J. D. Grainger, *Nerva and the Roman Succession Crisis of AD 96–99*, verbesserter Nachdruck London/New York 2004.
- Johnson/Martini 1989 C. Johnson/R. Martini, *Milano. Civiche Raccolte Numismatiche. Catalogo delle Medaglie. II. Secolo XVI. Cavino*, Rom 1989.
- Khell 1767 J. Khell, *Ad numismata imperatorum Romanorum aurea et argentea a Vaillantio edita, a Cl. Baldinio aucta ex solis Austriae utriusque, iisque aliquibus museis subplementum a Julio Caes. ad Comnenos*, Wien 1767.
- Kienast et al. 2017 D. Kienast/W. Eck/M. Heil, *Römische Kaisertabelle. Grundzüge einer römischen Kaiserchronologie. 6., überarbeitete Auflage*, Darmstadt 2017.
- Klawans 1977 Z. H. Klawans, *Imitations and Inventions of Roman Coins. Renaissance Medals of Julius Caesar and the Roman Empire*, Santa Monica 1977.
- Komnick 2001 H. Komnick, *Die Restitutionsmünzen der frühen Kaiserzeit. Aspekte der Kaiserlegitimation*, Berlin/New York 2001.
- Kubitschek 1934 W. Kubitschek, Nervas römische Münzen, *Anzeiger der Akademie der Wissenschaften in Wien, phil.-hist. Klasse* 70, 1933 [1934], S. 4–22.

Die frühneuzeitlichen Denare Nervas mit PAX AVGVSTI

- Lawrence 1967 R. H. Lawrence, *The Paduans. Medals by Giovanni Cavino*, Nachdruck Chicago 1967.
- Lehmann 1956–1960 P. Lehmann, *Eine Geschichte der alten Fuggerbibliotheken*, 2 Bände, Tübingen 1956–1960.
- Mattingly 1965 H. Mattingly, *Coins of the Roman Empire in the British Museum. Volume 1: Augustus to Vitellius*, Nachdruck London 1965.
- Mattingly 1976 H. Mattingly, *Coins of the Roman Empire in the British Museum. Volume 3: Nerva to Hadrian*, verbesserter Nachdruck London 1976.
- Mattingly/Sydenham 1989 H. Mattingly/E. A. Sydenham, *The Roman Imperial Coinage. Volume 2: Vespasian to Hadrian*, Nachdruck London 1989.
- Matzke 2016 M. Matzke, Überprägte Antike: Medailleure als Antiquare, *Das Altertum* 61/3–4, 2016 (Sonderband: *Translatio Nummorum. Interpretationen römischer Münzen in der Renaissance*), S. 259–270.
- Mediobarbus Biragus 1683 F. Mediobarbus Biragus, *Imperatorum Romanorum numismata a Pompeio Magno ad Heraclium ab Adolfo Occone olim congesta, nunc Augustorum iconibus, perpetuis historico-chronologicis notis, pluribusque additamentis illustrata, & aucta*, Mailand 1683.
- Merlin 1906 A. Merlin, *Les revers monétaires de l'empereur Nerva (18 Septembre 96 – 27 Janvier 98)*, Paris 1906.
- von Mosel 1835 I. F. von Mosel, *Geschichte der kaiserl. königl. Hofbibliothek zu Wien*, Wien 1835.
- Nony 1987 D. Nony, Nerva et les apparences de la légitimité, in: H. Huvelin/M. Christol/G. Gautier (Hrsg.), *Mélanges de numismatique offerts à Pierre Bastien à l'occasion de son 75^e anniversaire*, Wetteren 1987, S. 51–63.
- Occo 1601 A. Occo, *Impp. Romanorum numismata a Pompeio Magno ad Heraclium, editio altera, multis nummorum millibus aucta*, Augsburg 1601.
- Sarmant 2003 Th. Sarmant, *La république des médailles. Numismates et collections de numismatique à Paris du Grand Siècle au Siècle des Lumières*, Paris 2003.
- Schmidt-Dick 2002 F. Schmidt-Dick, *Typenatlas der römischen Reichsprägung von Augustus bis Aemilianus. Erster Band: Weibliche Darstellungen*, Wien 2002.
- Schmidt-Dick 2011 F. Schmidt-Dick, *Typenatlas der römischen Reichsprägung von Augustus bis Aemilianus. Zweiter Band: Geographische und männliche Darstellungen*, Wien 2011.
- Shotter 1978 D. Shotter, Roman Historians and the Roman Coinage, *Greece & Rome* 25/2, 1978, S. 156–168.

- Shotter 1983 D. C. A. Shotter, The Principate of Nerva: Some Observations on the Coin Evidence, *Historia* 32, 1983, S. 215–226.
- Sutherland 1984 C. H. V. Sutherland, *The Roman Imperial Coinage. Volume 1 (revised edition): From 31 BC to AD 69*, London 1984.
- Szaivert 1978 E. Szaivert, *Die Münzprägung des Kaisers Nerva in Rom. Ein Beitrag zur Systemanalyse*, 2 Bände, unpublizierte Dissertation, Wien 1978.
- Vico 1558 *Discorsi di M. Enea Vico Parmigiano, sopra le medaglie de gli antichi divisi in due libri. Ove si dimostrano notabili errori di scrittori antichi, e moderni, intorno alle historie Romane [...]*, Venedig 1558.
- Woytek 2003 B. Woytek, *Arma et nummi. Forschungen zur römischen Finanzgeschichte und Münzprägung der Jahre 49 bis 42 v. Chr.*, Wien 2003.
- Woytek 2010 B. Woytek, *Die Reichsprägung des Kaisers Traianus (98–117)*. 2 Bände, Wien 2010 (Moneta Imperii Romani 14).
- Woytek 2017 B. Woytek, Divus Nerva. The coin evidence, in: L. Bricault/A. Burnett/V. Drost/A. Suspène (Hrsg.), *Rome et les provinces. Monnayage et histoire. Mélanges offerts à Michel Amandry*, Bordeaux 2017, S. 195–212.
- Woytek et al. 2007 B. E. Woytek/K. Uhlir/M. Alram/M. Schreiner/M. Griesser, The Denarius under Trajan: New Metallurgical Analyses, *Numismatic Chronicle* 167, 2007, S. 147–163.
- Zorn 1961 W. Zorn, Fugger, Philipp Eduard Graf, in: *Neue Deutsche Biographie* 5 (1961), S. 722–723.

ABBILDUNGSVERZEICHNIS

1. Nerva, Denar, frühneuzeitlich: Exemplar 1 des Katalogs oben im Text. Photo Autor.
 - 1a. Wie Abb. 1, 200%.
2. Nerva, Denar, frühneuzeitlich: Exemplar 2 des Katalogs oben im Text. Photo Dorotheum.
 - 2a. Wie Abb. 2, 200%.
 - 2b. Wie Abb. 2, Revers, 300%. Photo Scott Rottinghaus.
3. Nerva, Denar, frühneuzeitlich: Exemplar 3 des Katalogs oben im Text. Photo Klaus Vondrovec.
 - 3a. Wie Abb. 3, 300%. Photo Autor.
4. L. Lentulus und C. Marcellus Consules, Denar, 49 v. Chr., *RRC* 445/2: NAC Auktion 73, 18. 11. 2013, Los Nr. 181 (3,85 g). Photo NAC.
 - 4a. Wie Abb. 4, 300%.
5. M. Sergius Silus, Quaestor, Denar, ca. 116/115 v. Chr., *RRC* 286/1: Roma Numismatics Auktion 2, 2. 10. 2011, Los Nr. 412 (3,89 g). Photo Roma Numismatics.
6. L. Manlius Torquatus, Quaestor, Denar, ca. 113/112 v. Chr., *RRC* 295/1: NAC Auktion 70, 16. 5. 2013, Los Nr. 59 (3,84 g). Photo NAC.
7. Traian, Denar, *MIR* 10b: CNG Auktion 61, 25. 9. 2002, Los Nr. 1725 (3,38 g). Photo CNG.
8. Vitellius, Dupondius, *RIC* 147 f. Var. (hier Av.-Legende 4 und Büstenvariante A dieser Gruppe in *RIC*): Tkalec Auktion 29. 2. 2008, Los Nr. 453 (14,17 g). Photo Tkalec.
9. Claudius, Aureus, *RIC* 11: Münzkabinett der Staatlichen Museen zu Berlin, Preussischer Kulturbesitz, Objekt Nummer 18219441 (7,74 g, 2 h). Photo Münzkabinett Berlin.
10. Vitellius, Sesterz, *RIC* 119: Künker Auktion 280, 26. 9. 2016, Los Nr. 540 (25,09 g). Photo Künker.
11. de France et al. 1755, Teil 1, Taf. 10, Nr. 24. Photo Autor.
12. Cavino, überprägter Sesterz nach vespasianischem Vorbild mit ROMA RESVRGES, Klavans 1977, S. 62 f., Nr. 3: CNG electronic auction 338, 5. 11. 2014, Los Nr. 408 (23,31 g, 6 h). Photo CNG.
 - 12a. Wie Abb. 12, 200%.
13. Traian, Sesterz, *MIR* 363b: Münzkabinett der Staatlichen Museen zu Berlin, Preussischer Kulturbesitz, Objekt Nummer 18204617 (26,29 g, 6 h). Photo Münzkabinett Berlin.
14. Caligula, Denar, neuzeitliches Gußfalsum, hybrid: Wien, Kunsthistorisches Museum, Münzkabinett, Inv.-Nr. FA 1711 (4,09 g, 7 h). Photo Autor.

ABBILDUNGEN

1

1a

2

2a

2b

Die frühneuzeitlichen Denare Nervas mit PAX AVGVSTI

3

3a

4

4a

5

6

7

8

9

10

11

Die frühneuzeitlichen Denare Nervas mit PAX AVGVSTI

12

12a

13

14